

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849552>
УДК 336.22

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И.С. Сюсюкин,
студент 2 курса, напр. «Юриспруденция»

А.П. Коробова,
научный руководитель,
доц.,
СГЭУ,
г. Самара

Аннотация: В статье рассматриваются правовые основы налога на профессиональную деятельность. Масштабное сокращение занятости в бюджетной сфере, высвобождение рабочей силы из материального производства, массовая эмиграция и внутренние перемещения населения обусловили рост безработицы. В условиях, когда большая часть национальной экономики частная, государство не способно обеспечить продуктивную занятость нуждающимся в трудоустройстве. Следовательно, самостоятельная занятость населения рассматривается как наиболее результативное направление снижения безработицы за счет создания новых рабочих мест, а также повышения уровня жизни населения. Для России в ближайшее время остается актуальным регулирование индивидуальной занятости путем ее расширения, государственной поддержки, законодательного регулирования и социальной защиты самозанятых.

Ключевые слова: самозанятые, налог на профессиональный доход, правовой эксперимент, налоги, налоговое законодательство

LEGAL BASIS OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY TAX

I.S. Syusyukin,

2nd year student, ex. "Jurisprudence"

A.P. Korobova,

Scientific Director,

Associate Professor,

SSEU,

Samara

Annotation: The article discusses the legal basis of the tax on professional activity. A large-scale reduction in employment in the public sector, the release of labor from material production, mass emigration and internal displacement of the population caused an increase in unemployment. In conditions when most of the national economy is private, the state is not able to provide productive employment to those in need of employment. Consequently, self-employment of the population is considered as the most effective direction of reducing unemployment by creating new jobs, as well as improving the standard of living of the population. Regulation of individual employment through its expansion, state support, legislative regulation and social protection of the self-employed remains relevant for Russia in the near future.

Keywords: self-employed, professional income tax, legal experiment, taxes, tax legislation

Развитие самозанятости является главным способом борьбы с безработицей. Однако большинство нормативно-правовых актов не содержат толкования этого понятия. Самозанятое лицо можно определить как налогоплательщика, являющегося физическим лицом – предпринимателем, или осуществляющим независимую профессиональную деятельность при условии, что такое лицо не является работником в пределах такой предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 422-ФЗ это физические лица, являющиеся гражданами РФ и стран Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), также ими могут быть и лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, но перешедшие на специальный налоговый режим в установленном законом порядке [1, с. 76]. Таким образом, новый налоговый режим не распространяется на лиц, ведущих деятельность на территории РФ, но при этом имеющих гражданство других стран. Гражданам РФ, ЕАЭС, чтобы быть налогоплательщиком налога на профессиональный доход не обязательно проживать на территории

РФ, налог можно выплачивать и проживая за границей, но осуществляя деятельность в РФ дистанционно.

Самозанятые могут оказывать услуги другим лицам, сдавать в аренду помещения, осуществлять продажу изготовленных товаров, за исключением тех, что обременяются акцизом и подлежат обязательной маркировке. Самозанятые не должны привлекать при осуществлении своей деятельности наемных работников, заниматься перепродажей, добывать и реализовывать полезные ископаемые. Также в категорию самозанятых не попадают лица, чей общий доход превышает 2,4 млн. рублей, а также индивидуальные предприниматели, которые совмещают самозанятость с другими налоговыми режимами (УСН, ЕНВД, ЕСХН и др.), при этом самозанятому физическому лицу не запрещено одновременно работать по трудовому договору [2, с. 111].

Другими словами, законодательно созданы условия, когда профессионалы, осуществляющие профессиональную деятельность, используя в качестве инструментов труда собственные профессиональные и научные знания, опыт и непрерывное самообучение, безальтернативно подлежат минимальной налоговой нагрузке [3, с. 554].

Отметим, что внедрение налога на профессиональный доход направлено на расширение дифференциации субъектов налогообложения в зависимости от получаемых ими доходов [4, с. 98]. Тем самым, был разрешен давний вопрос об обеспечении налогоплательщиками постоянной и полной уплаты налогов, который наш законодатель разрешал с учетом зарубежного законодательства. Так, для полноценного и качественного функционирования государства доходы граждан от осуществления предпринимательской деятельности должны облагаться налогом, и такое налогообложение предусмотрено во всех странах.

Например, в Канаде ставки налогообложения составляют 17-29 % и дифференцируются в зависимости от уровня доходов, предусмотрено даже полное освобождение от подоходного налога для граждан с невысоким его уровнем [5, с. 54]. Концептуальной основой системы налогообложения в этой стране является соотношение доходов между богатыми и бедными слоями общества, что вполне оправдано с точки зрения социальной справедливости и является инструментом стимулирования эффективного развития экономики. В одной из самых успешных стран Европы – Швеции, ставки налогообложения также зависят от размера доходов физических лиц с наибольшей ставкой 22 %. Во многих странах вариативность налогообложения базируется и на таких социальных факторах, как семейное положение, наличие иждивенцев [6, с. 10].

Во многих развитых странах, таких как Германия, Франция, США, Испания введена прогрессивная ставка налога на доходы физических лиц, то

есть размер налоговых вычетов растет пропорционально размеру доходов. Она позволяет уменьшить налоговую нагрузку на плательщиков с низким и средним уровнем доходов, и увеличит поступления в бюджет за счет плательщиков, имеющих высокий уровень поступлений.

Поэтому необходимость налогообложения самозанятых не вызывает никаких сомнений. На практике существует коллизия налогообложения, которая возникает из-за невозможности этой категории субъектов хозяйствования свободно выбирать систему налогообложения собственной хозяйственной деятельности.

Однако поскольку такая деятельность обычно не требует значительного уровня фактических затрат и не содержит производственных рисков, широкое распространение получило явление утаивания фактических размеров доходов и использования разнообразных схем налоговой оптимизации, в частности самозанятые широко применяют схемы сокрытия доходов для минимизации налоговой нагрузки [7, с. 112].

В свою очередь, переход в разряд самозанятых гражданам, у которых доход от профессиональной деятельности незначителен и есть риск потерять основную работу, следует с осторожностью т.к. самозанятый не считается безработным и не может получать пособие от Центра Занятости. Самозанятые могут получать пособие по безработице, только в том случае, если они снимутся с учета в качестве плательщика «налога на профессиональный доход» (причем пособие по безработице в этом случае может быть рассчитано в минимальном размере). Если гражданин стоит на учете в центре занятости как безработный и при этом занимается профессиональной деятельностью, от которой получает доход, он признается самозанятым.

Несмотря на то, что законодательство для налогообложения самозанятых лиц достаточно хорошо урегулировано, возникают противоречия. Часто контролирующие органы трактуют нормы закона в свою пользу, чтобы взыскать с налогоплательщиков дополнительные средства. Например, при определении налогооблагаемой базы спорным является перечень расходов, которые учитываются при определении чистого годового налогооблагаемого дохода.

Вопросы нормативно-правового обеспечения самозанятости населения требует значительных усилий по реформированию, в первую очередь, со стороны государства, а именно принятия необходимых законов и нормативных актов. На сегодняшний день государственная политика занятости преимущественно занимает пассивный характер [8, с. 10]. Усовершенствование системы налогообложения самозанятых лиц и ее законодательное уточнение будет способствовать развитию экономики, обеспечению эффективной самостоятельной занятости, повышению доходов

и платежеспособности людей, что, в конечном счете, положительно повлияет на уровень жизни населения и поступление платежей в бюджет.

Введение предложенных институциональных механизмов позволит обеспечить дополнительные поступления в местные бюджеты за счет детенизации доходов лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность. Кроме того, такое законодательное новшество будет предотвращать практику использования схем налоговой оптимизации, обеспечит соблюдение принципов справедливости налогообложения, положительно повлияет на процедуры налогового администрирования и, в общем, улучшит конкурентные позиции России в глобальной мировой экономике.

Список литературы

[1] Балова М.Н. Налог на профессиональный доход: особенности, перспективы. / М.Н. Балова. // Молодой ученый. – 2021. № 2 (344). 75-77 с.

[2] Каминова А.Ю. Анализ введения в РФ нового налогового режима для самозанятых граждан. / А.Ю. Каминова. // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. № 1. 110-114 с.

[3] Агабекова Б.Ф. Анализ методов контроля и регулирования деятельности самозанятых граждан в РФ. / Б.Ф. Агабекова, Е.А. Боркова, П.Д. Короткова. // Экономика труда. – 2019. № 1. 553-563 с.

[4] Тарасова В.Ф. Гармонизации отношений налогоплательщиков и налоговых органов в Российской Федерации. / В.Ф. Тарасова, Т.В. Сапрыкина. // Научный результат. Серия: Экономические исследования – 2014. Т. 1. № 2(2). 93-100 с.

[5] Бабенков М.Н. Сущность понятия и содержание самозанятости населения в рыночной экономике. / М.Н. Бабенков. // Центральный научный вестник. – 2018. Т. 3. № 12 (53). 54-55 с.

[6] Абрамова Е.А. Проблемы безработицы в странах мира: сравнительный анализ, опыт разрешения. / Е.А. Абрамова, А.Н. Ильченко. // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. – 2011. №2. 5-10 с.

[7] Буйских В.А. Современное состояние региональной системы государственного регулирования малого предпринимательства (на материалах Ивановской области). / В.А. Буйских, О.В. Гонова. // Аграрный вестник Верхневолжья. – 2016. №3. 111-115 с.

[8] Абрамова Е.А. Самозанятость как инструмент сокращения безработицы в период кризиса. / Е.А. Абрамова. // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. № 11-1 (69). 9-11 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Balova M.N. Professional income tax: features, prospects. / M.N. Balova. // Young scientist. – 2021. No. 2 (344). 75-77 p.
- [2] Kaminova A.Yu. Analysis of the introduction in the Russian Federation of a new tax regime for self-employed citizens. / A.Yu. Kaminova. // Economics and business: theory and practice. – 2019. No. 1. 110-114 p.
- [3] Agabekova B.F. Analysis of methods of control and regulation of the activities of self-employed citizens in the Russian Federation. / B.F. Agabekova, E.A. Borkova, P.D. Korotkov. // Labor Economics. – 2019. No. 1. 553-563 p.
- [4] Tarasova V.F. Harmonization of relations between taxpayers and tax authorities in the Russian Federation. / V.F. Tarasova, T.V. Saprykin. // Scientific result. Series: Economic Research – 2014. Т. 1. No. 2 (2). 93-100 p.
- [5] Babenkov M.N. The essence of the concept and content of self-employment of the population in a market economy. / M.N. Babenkov. // Central Scientific Bulletin. – 2018. Vol. 3. No. 12 (53). 54-55 p.
- [6] Abramova E.A. Problems of unemployment in the countries of the world: comparative analysis, solution experience. / E.A. Abramova, A.N. Ilchenko. // Modern high technologies. Regional application. – 2011. No. 2. 5-10 p.
- [7] Buisikh V.A. The current state of the regional system of state regulation of small business (based on materials from the Ivanovo region). / V.A. Buisikh, O.V. Gonova. // Agrarian Bulletin of the Upper Volga. – 2016. No. 3. 111-115 p.
- [8] Abramova E.A. Self-employment as a tool to reduce unemployment during the crisis. / E.A. Abramov. // Economics and business: theory and practice. 2020. No. 11-1 (69). 9-11 p.

© И.С. Сюсюкин, 2021

Поступила в редакцию 21.12.2021

Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Сюсюкин И.С. Правовые основы налога на профессиональную деятельность // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 158-163. URL: <https://ip-journal.ru/>